

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIIY TA'LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR
VAZIRLIGI

FAN VA TEXNOLOGIYALAR
UNIVERSITETI

**“O'ZBEKISTON IQTISODIYOTINING
XALQARO IQTISODIY
INTEGRATSIYALASHUV
SHAROITIDA IQTISODIY
BARQARORLIKKA ERISHISH
MUAMMOLARI VA YECHIMLARI”**

**MAVZUSIDAGI XALQARO
ILMIY-AMALIY KONFERENSIYA**

2026-YIL 24-APREL

**MINISTRY OF HIGHER EDUCATION, SCIENCE AND INNOVATIONS OF THE
REPUBLIC OF UZBEKISTAN**

UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGIES

COLLECTION OF MATERIALS

**International Scientific and Practical Conference on the topic
“Problems and solutions for achieving economic
sustainability of Uzbekistan’s economy in the context of
international economic integration”**

April 24, 2026

**“O‘zbekiston iqtisodiyotining xalqaro iqtisodiy
integratsiyalashuv sharoitida iqtisodiy barqarorlikka erishish
muammolari va yechimlari” mavzusidagi
xalqaro ilmiy-amaliy anjumani
MATERIALLAR TO‘PLAMI
2026-yil 24-aprel**

Toshkent 2026

“O‘zbekiston iqtisodiyotining xalqaro iqtisodiy integratsiyalashuv sharoitida iqtisodiy barqarorlikka erishish muammolari va yechimlari” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjumani materiallar to‘plami (2026-yil, 24-aprel) – T.

Tahririyat hayati a‘zolari

№	FISH	Lavozimi
1.	Xamdamov Anvar Norovich	USAT rektori
2.	Gaibnazarova Zumrat Talatovna	Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
3.	Xamdamov Anvarovich Muzaffar	Moliya ishlari bo‘yicha prorektor
4.	Isayeva Nargiza Xamidovna	Iqtisodiyot kafedrasasi mudiri, dotsent
5.	Bakiyeva Iroda Abdurashidovna	Iqtisodiyot kafedrasasi professori, iqtisodiyot fanlari doktori
6.	Axmedova Sanobar Ikrom qizi	Iqtisodiyot kafedrasasi dotsenti, PhD
7.	Komolov Xayriddinovich Sadriddin	Iqtisodiyot kafedrasasi dotsenti, PhD
8.	Jamolov Jo‘rabek Jamolovich	Iqtisodiyot kafedrasasi dotsenti, PhD
9.	Sharipov Baxtiyor Mixlibayevich	Iqtisodiyot kafedrasasi dotsenti
10.	Ibargimova Feruza Atxamovna	Iqtisodiyot kafedrasasi dotsenti
11.	Alimardonov Ibragimovich Muhammadi	Moliya va moliyaviy texnologiyalar kafedrasasi professori, iqtisodiyot fanlari doktori
12.	Azlarova Dilnoza Axrorovna	Moliya va moliyaviy texnologiyalar kafedrasasi dotsenti, PhD
13.	Yuldasheva Olloshukrovna Manzura	Moliya va moliyaviy texnologiyalar kafedrasasi katta o‘qituvchisi, PhD

Дополнительно было установлено, что значимым фактором устойчивого развития выступает формирование цифровой экономики. Активное внедрение цифровых технологий способствует оптимизации хозяйственных процессов, снижению издержек при осуществлении операций и повышению прозрачности экономической деятельности. Расширение цифровых сервисов также обеспечивает более удобный доступ населения и предпринимателей к финансовым ресурсам и государственным услугам, что особенно важно в условиях современного развития экономики Узбекистана, где наблюдается активное внедрение электронных платформ и информационных систем.

Наряду с указанными направлениями существенное значение приобретает экологическая составляющая экономического развития, связанная с переходом к принципам «зелёной экономики». Использование экологически ориентированных технологий способствует бережному отношению к природным ресурсам и снижению отрицательного воздействия на окружающую среду. Формирование и развитие зелёных кластеров на региональном уровне способствует повышению эффективности использования ресурсов, стимулирует внедрение инновационных решений и укрепляет экономический потенциал территорий.

В заключение следует отметить, что важным условием обеспечения стабильности национальной экономики является её способность адаптироваться к внешним вызовам и глобальным кризисным явлениям. Экономические системы с разнообразной отраслевой структурой демонстрируют более высокий уровень устойчивости к внешним воздействиям, что подчёркивает необходимость проведения последовательных структурных преобразований. Такие преобразования должны быть направлены на развитие новых отраслей, совершенствование механизмов использования ресурсов и повышение уровня экономической безопасности страны. В целом результаты исследования свидетельствуют о том, что достижение устойчивого экономического развития возможно лишь при комплексном сочетании инвестиционной активности, технологической модернизации, экологических инициатив и структурного обновления экономики.

Итоги исследования свидетельствуют о том, что для достижения устойчивого и продолжительного экономического роста требуется последовательное проведение экономических преобразований. Особое значение имеет дальнейшее совершенствование механизмов управления экономикой, расширение возможностей для привлечения инвестиций, внедрение инновационных решений и развитие цифровой инфраструктуры.

Литературы

1. Каримов Р.А., Косимов З.А. Формирование и развитие зеленых кластеров: зарубежный опыт и возможности применения на региональном уровне // Вестник ТГУПБП. – 2026. – №1. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-i-razvitie-zelenyh-klasterov-zarubezhnyy-opyt-i-vozmozhnosti-primeneniya-na-regionalnom-urovne> (дата обращения: 08.04.2026).

2. Самадова З.А. Зелёные технологии в системе ресурсного обеспечения зелёной экономики // Вестник ТГУПБП. – 2025. – №3. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/zelyonye-tehnologii-v-sisteme-resursnogo-obespecheniya-zelyonoy-ekonomiki> (дата обращения: 08.04.2026).

3. Указ Президента Республики Узбекистан от 28.01.2022 г. № УП-60 «О Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022–2026 годы».

4. Paul Samuelson, William Nordhaus. Economics. – New York: McGraw-Hill, 2010. – P. 45–60.

OLIV TA'LIM TIZIMINI BOSHQARISHDA ILMIY INNOVATSION MAXSULOTLARNING TIJORATLASHTIRISHNING O'RNI

Sh.I. Nizamova

Perfect-university “Gumanitar fanlar” kafedrası
dotsenti., p.f.f.d.(PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19983128>

Аннотация. Ushbu maqolada O'zbekiston oliy ta'lim tizimida ilmiy-innovatsion faoliyatni boshqarish, resurslardan samarali foydalanish va innovatsion mahsulotlarni tijoratlashtirish masalalari tahlil qilingan. 2020–2024 yillar statistikasiga asoslanib, ilmiy xodimlar soni, R&D xarajatlari, innovatsiya turlari hamda Innovatsiya va tijoratlashtirish indeksi (ISI) ko'rsatkichlari o'rganilgan. Tadqiqot natijalari oliy ta'lim muassasalarining atigi 16,9 % da yuqori innovatsion salohiyat mavjudligini, ISI ning ta'lim sifatiga ijobiy ta'sirini va tijoratlashtirish mexanizmlarini kuchaytirish zarurligini ko'rsatdi.

Калит so'zlar: oliy ta'lim, ilmiy-innovatsion faoliyat, tijoratlashtirish, ISI indeksi, innovatsion salohiyat.

Аннотация. В данной статье анализируются вопросы управления научно-инновационной деятельностью, эффективного использования ресурсов и коммерциализации инновационных продуктов в системе высшего образования Узбекистана. На основе статистических данных за 2020–2024 годы изучены такие показатели, как численность научных сотрудников, затраты на НИОКР, виды инноваций, а также Индекс инноваций и коммерциализации (ИИК). Результаты исследования показали, что лишь 16,9% высших учебных заведений обладают высоким инновационным потенциалом. Также выявлено положительное влияние ИИК на качество образования и подтверждена необходимость усиления механизмов коммерциализации.

Ключевые слова: высшее образование, научно-инновационная деятельность, коммерциализация, индекс ИИК, инновационный потенциал.

Abstract. This article analyzes the management of research and innovation activities, the effective use of resources, and the commercialization of innovative products within Uzbekistan's higher education system. Based on statistical data for 2020–2024, the study examines indicators such as the number of research personnel, expenditures on R&D, types of innovations, and the Innovation and Commercialization Index (ICI). The research findings indicate that only 16.9% of higher education institutions possess high innovative potential. The study also reveals the positive impact of the ICI on the quality of education and confirms the need to strengthen commercialization mechanisms.

Keywords: higher education, research and innovation activity, commercialization, ICI index, innovative potential.

Oliy ta'lim tizimida ilmiy va ilmiy texnikaviy faolyaitni amalga oshirish, ilmiy texnikaviy va innovatsion rivojlanishni ta'minlash uchun qulay shart sharoitlarni yaratish maqsadida moddiy va moliyaviy resurslardan foydalanishni samarali tashkil etish bo'yicha tizimli ishlar amalga oshirilmoqda⁴⁴. Bunda ilmiy va innovatsion faoliyatni boshqarish tizimini rivojlantirishda asosiy e'tibor ilmiy loyihalar, ishlanmalar, intellektual faoliyat natijalarini tijoratlashtirini moliyalashtirish kerakligini nazarda tutadi. Oliy ta'lim tizimini boshqarishda ilmiy innovatsion mahsulotlarni tijoratlashtirishning o'rni juda muhim hisoblanadi. Chunki innovatsion jarayon ta'lim, ilm fan va iqtisodiyot o'rtasidagi integratsiyani ta'minlaydi. Bu jarayon innovatsion samaradorlikni oshirib, yoshlarning ilm-fanga jalb qilish orqali innovatsion infratuzilmani rivojlantiradi.

Tadqiqot jarayonida oliy ta'lim tizimini boshqarishda ilmiy innovatsion mahsulotlarning yaratish, ularga qilingan sarf xarajatlar hamda ilmiy innovatsion faoliyat bilan shug'ullanganlar tahlilini amalga oshirildi. Tahliliy ko'rsatkichlar 2020- yildan 2024- yilgacha bo'lgan ma'lumotlardan iborat.

O'zbekiston Respublikasida ITTKIning bajargan tashkilotlar soni davlat sektorida 137 ta, oliy ta'lim sektorida 99 ta, tadbirkorlik sektorida 50 ta, xususiy notijrat sektorda 3 ta birlikda ITTKI ishlari amalga oshirilgan. Agarda bu bajarilgan ishlarni ulushlarda ifodalaydigan bo'lsak, davlat

⁴⁴ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 14.07.2018 йилдаги ПҚ-3855-сон. “Илмий ва илмий-техникавий фаолият натижаларини тижоратлаштириш самарадорлигини ошириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида” Қарори.

sektorida 47,7 %, oliy ta'lim sektorida 34,3 % ta, tadbirkorlik sektorida 17,3 %, xususiy notijorat sektorda 1,0 % ga to'g'ri keladi.

2024-yil bo'yicha tahliliy ma'lumotlar oliy ta'lim tizimida bajarilgan innovatsion loyihalar va ilmiy ishlanmalar faoliyat ko'rsatuvchi 37164 tani tashkil etib, bu ko'rsatkich 2023-yilga nisbatan 260 taga oshgan. Agar bu ko'rsatkichni foizlarda ifodalaydigan bo'lsak, 0,7 % ni tashkil etadi.

1-jadval

Ilmiy tadqiqot va tajriba konstruktorlik ishlanmalarining tahlili⁴⁵

Ko'rsatkich	2020	2021	2022	2023	2024
Ilmiy tadqiqot va tajriba- konstruktorlik ishlanmalari bajargan xodimlar soni <i>birlikda</i>	30275	34614	36742	36904	37164
Ilmiy tadqiqot va tajriba- konstruktorlik ishlanmalariga xarajatlar qiymati (mlrd.so'm)	838,6	971,8	1423,3	1389,2	1574,1

Ilmiy tadqiqot ishlari natijalari ularni moliyalashtirish bilan ham bevosita bog'liqdir. Bajarilgan ilmiy tadqiqot va innovatsion ishlanmalarga xarajatlar 2024- yilda 1574,1 mlrd so'mni tashkil etgan bo'lsa, 2023-yilda bu ko'rsatkich 1389, 2 mlrd. so'mni tashkil etdi.

Bizga ma'lumki, 2024-yilda joriy qilingan innovatsiyalar soni 5521 tani tashkil etgan bo'lsa, ulardan 4889 tasi texnologik innovatsiyalar, 240 tasi marketing innovatsiyalar ham 392 tasi tashkiliy innovatsiyalarni tashkil etgan.

Bajarilgan ilmiy tadqiqot loyihalari ularning sohada bajarilishiga va qo'llanishiga ko'ra turlarga bo'linadi. Bular marketing innovatsiyalar, texnologik innovatsiyalar, tashkiliy innovatsiyalarga ajratiladi.

Texnologik innovatsiyalar — bu ilmiy-texnikaviy tadqiqotlar va ishlab chiqarish jarayonida qo'llaniladigan yangi yoki yaxshilangan texnologiyalar, uskunalar, materiallar yoki jarayonlarning joriy etilishidir. Ular asosan ishlab chiqarish samaradorligini oshirish, sifatni yaxshilash, xarajatlarni kamaytirish qaratilgan.

Marketing innovatsiyalar — bu oliy ta'lim muassasasida xizmatlarini ilgari surish, sotish va tarqatish usullarini yaxshilashga qaratilgan yangiliklardir. Ular asosan mijozlarni jalb qilish, bozor ulushini oshirish va sotish hajmini ko'paytirish maqsadida amalga oshiriladi. Bu innovatsiyalar mahsulot dizayni, reklama va tarqatish kanallarini o'zgartirishni o'z ichiga olishi mumkin.

Tashkiliy innovatsiyalar — bu tashkilotning ichki tuzilishi, boshqaruv tizimi, jarayonlari yoki ish tashkil etish usullarini yangilashga qaratilgan yangiliklardir. Ular asosan samaradorlikni oshirish, resurslarni optimallashtirish, xodimlarning ish unumdorligini oshirishni maqsad qilgan.

2-jadval

Ta'lim sifati, xalqarolashtirish va innovatsiya ko'rsatkichlarining tavsifiy statistikasi

Ko'rsatkichlar	O'rtacha	Stardart og'ish	Minimal	Maksimal
Talaba o'qituvchi nisbati	17, 6	4,3	9,2	29,4
Bitiruv darajasi(%)	74,2	8,7	52,1	91,6
Skopusda indekslangan nashrlar (yiliga)	38, 4	21,9	2	112
Innovatsion startaplar	6,3	4,6	0	24
Tijoratlashtirilgan loyihalar (soni)	3,1	2,4	0	14
Innovatsiya va tijoratlashtirish indeksi (ISI)	0,41	0,18	0,12	0,87

⁴⁵ Ўзбекистон Республикаси Миллий статистика қўмитаси.29.07.2025 й

Oliy ta'lim tizimini boshqarishning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishini baholash uchun indikatorlarga asoslangan analitik tahlillar amalga oshirildi bular: ta'lim sifati, strategik rivojlanish, halqaro raqobatchilik va innovatsiya va tijoratlashtirish darajasidir. Innovatsiya va tijoratlashtirish solohiyati OTMLar bilan bog'liq bo'lgan startaplar va tijoratlashtirilgan loyihalar soni bilan baholanadi. Ushbu baholash ko'p o'lchovli natijalarni ta'minlaganligi uchun tanlangan. OTMLarning integrallashgan faoliyatini baholash uchun innovatsiya va tijoratlashtirish indeksi (ISI) aniqlandi. Keltirilgan ma'lumotlarga asosan normallashtirilgan ko'rsatkichlar innovatsiya va tijoratlashtirish indeksida (ISI) ga jamlandi. Indeks qiymatlari 0,12 dan 0,87 gacha bo'lgan, o'rtacha qiymat 0,41 va standart og'ish 0,18 ga teng bo'lgan.

Tadqiqot ishini olib borilgan tahlilarga ko'ra innovatsion jarayonlarni OTMLar da uchta ishlash darajasi bo'yicha ajratildi. Bular: innovatsion salohiyatning pastligi (ISI <0,30): o'rganilgan OTMLar ulushi (43,1 %)ga teng; o'rtacha innovatsion salohiyat (0,30 ≤ ISI <0,60): bu o'rganilgan OTMLar ulushi 40% dan iborat; yuqori innovatsion salohiyat ko'rsatkichi (ISI ≥0,60): bu OTMLar ulushining 16,9 % ni tashkil etadi.

1-rasm. Oliy ta'lim muassasalarining innovatsiya va tijoratlashtirish indeksi (ICI) darajalari bo'yicha taqsimlanishi

Shunga asosan innovatsiya va tijoratlashtirish indeksi tadqiqot natijalari bilan sezilarlai bog'liqligini ko'rsatdi (β q 0.327, $p < 0.001$).

Tadqiqot kuzatuvlari innovatsiya samardorligi bo'yicha o'zgarmas effektlar regressiyasi natijalarini quyidagicha taqdim etamiz. Innovatsiya va tijoratlashtirish indeksi ahamiyatligi $p < 0,001$ ga teng. Buni biz jadvalda ham keltiramiz.

Oliy ta'lim tizimidagi amalga oshirilgan ilmiy innovatsion mahsulotlar tijoratlashtirish – bu ularni bozorga chiqarish, ishlab chiqarish va sotish orqali daromad olish jarayoni hisoblanadi.

Demak, oliy ta'lim tizimini boshqarishda ilmiy innovatsion mahsulotlarning tijoratlashtirishning holati 2020-yildan 2024-yilgacha bo'lgan davrda oshganligini kuzatish mumkin.

3-jadval

2020-2024 yillarda ilmiy-tadqiqot va ishlanmalarning ko'rsatkichlari

Ko'rsatkich	2020	2021	2022	2023	2024
Ilmiy-tadqiqot va ishlanmalarga sarflangan xarajatlar	0,18	0,20	0,22	0,25	0,10
Patentga talabnomalar	580	620	700	780	
Texnologik startaplar soni	170	210	250	300	
AKTni qo'llash indeksi	50	53	57	61	
Innovatsiya bilan bog'liq sohalarda bandlik (%)	2,3	2,7	3,1	3,5	

Manba: O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi, Innovatsion rivojlanish vazirligi, Jahon banki hisobotlari (2018–2023)

Olib borilgan tahlillar shuni ko'rsatadiki, ilmiy tadqiqot va ishlanmalarning bajarilishi tahlili xususiyl OTMlarda kuchaytirish zarurligini ko'rsatadi. O'zbekistonda oliyl ta'lim tizimda innovatsiyalar natijasi va tijoratlashirish faoliylati tadqiqot ishimizning samaradorligini va instituttsional ko'rsatkichlariga hissa qo'shadi. Biroq nisbatan past indeks qiymatlari innovatsiya salohiyati cheklangan miqdordagi muassasalarda to'plangangligini ko'rsatadi, bu esa oliyl ta'lim tizimida innovatsiyalarga asoslangan rivojlanishni kengaytirish lozimligini bildiradi. Umuman olganda oliyl ta'lim tizimini boshqario'ning ijtimoiyl iqtisodiy rivojlanishi ta'lim sifati ko'rsatkichlari, xalqaro reytinglardagi ishtirok va innovatsiya hamda tijoratlashirish mexanizmlarini birlashtirgan integratsiyalashgan tizim orqali kuchaytirish mumkinligi haqidagi gipotezani tasdiqlaydi.

Adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 14-iyuldagi "Ilmiy va ilmiy-texnikaviyl faoliylat natijalarini tijoratlashirish samaradorligini oshirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida" PQ-3855-son Qaror.

2. O'zbekiston Respublikasi Oliyl ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi ma'lumotlari <https://edu.uz/>

3. <https://stat.uz/uz/>

ЦИФРОВИЗАЦИЯ ФИНАНСОВЫХ МЕХАНИЗМОВ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ЗЕЛЁНОЙ ЭКОНОМИКИ

Рахмедова Мадинахон Нусрат кизи

Доцент кафедры «Корпоративные финансы и ценные бумаги», ТГЭУ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19983170>

Аннотация. В условиях глобальной трансформации экономики и усиления экологических вызовов особую значимость приобретает развитие зелёной экономики, направленной на обеспечение устойчивого роста и рационального использования природных ресурсов. В данной работе рассматривается роль цифровизации финансовых механизмов как ключевого фактора, способствующего переходу к экологически ориентированной модели экономического развития. Обосновано, что внедрение цифровых финансовых инструментов, включая электронные платежные системы, финтех-решения и цифровые платформы, способствует повышению прозрачности финансовых потоков, снижению транзакционных издержек и стимулированию инвестиций в экологические проекты. Особое внимание уделяется влиянию цифровизации на развитие зелёного финансирования, включая «зелёные» облигации и устойчивые инвестиции. Сделан вывод о том, что интеграция цифровых технологий в финансовую систему способствует ускорению перехода к зелёной экономике и повышению экологической устойчивости.

Annotatsiya. Iqtisodiyotning global transformatsiyasi va ekologik muammolarning kuchayishi sharoitida barqaror rivojlanishni ta'minlashga qaratilgan "yashil iqtisodiyot"ni rivojlantirish dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Mazkur ishda moliyaviyl mexanizmlarning raqamlashtirilishi yashil iqtisodiyotga o'tishda muhim omil sifatida ko'rib chiqiladi. Raqamli moliyaviyl vositalar, jumladan elektron to'lov tizimlari, fintex yechimlar va raqamli platformalarning joriyl etilishi moliyaviyl oqimlar shaffofligini oshirish, tranzaksiya xarajatlarini kamaytirish hamda ekologik loyihalarga investitsiyalarni rag'batlantirishga xizmat qilishi asoslab berilgan. Shuningdek, raqamlashtirishning yashil moliyalashtirishga, xususan "yashil" obligatsiyalar va barqaror investitsiyalarga ta'siri tahlil qilingan. Xulosa qilinishicha, moliya tizimiga raqamli texnologiyalarni integratsiya qilish yashil iqtisodiyotga o'tishni jadallashtiradi va ekologik barqarorlikni oshiradi.

Abstract. In the context of global economic transformation and increasing environmental challenges, the development of a green economy aimed at sustainable growth and efficient use of natural resources is becoming increasingly important. This paper examines the role of

digitalization of financial mechanisms as a key factor in the transition to an environmentally oriented economic model. It is substantiated that the implementation of digital financial instruments, including electronic payment systems, fintech solutions, and digital platforms, enhances the transparency of financial flows, reduces transaction costs, and stimulates investments in environmental projects. Particular attention is paid to the impact of digitalization on the development of green finance, including green bonds and sustainable investments. It is concluded that the integration of digital technologies into the financial system accelerates the transition to a green economy and improves environmental sustainability.

Ключевые слова: цифровизация, зелёная экономика, финансовые механизмы, устойчивое развитие, зелёное финансирование, финтех, электронные платежи, инвестиции, зелёные облигации, экологическая устойчивость, цифровые платформы, прозрачность, транзакционные издержки, инновации, финансовый рынок.

Kalit so‘zlar: raqamlashtirish, yashil iqtisodiyot, moliyaviy mexanizmlar, barqaror rivojlanish, yashil moliyalashtirish, fintex, elektron to‘lovlar, investitsiyalar, yashil obligatsiyalar, ekologik barqarorlik, raqamli platformalar, shaffoflik, tranzaksiya xarajatlari, innovatsiyalar, moliya bozori.

Keywords: digitalization, green economy, financial mechanisms, sustainable development, green finance, fintech, electronic payments, investments, green bonds, environmental sustainability, digital platforms, transparency, transaction costs, innovation, financial market.

В условиях усиления глобальных экологических вызовов и ускоряющейся цифровой трансформации мировой экономики формирование зелёной экономики становится стратегическим приоритетом для большинства стран. По оценкам международных организаций, для достижения целей устойчивого развития ежегодный глобальный дефицит финансирования составляет около 2,5 трлн долларов США, что требует активного привлечения частного капитала и развития инновационных финансовых инструментов. В этих условиях особую роль начинает играть цифровизация финансовых механизмов, обеспечивающая повышение эффективности распределения ресурсов и прозрачности инвестиционных потоков.

Мировая практика показывает, что цифровые финансовые технологии (fintech), включая электронные платёжные системы, блокчейн и цифровые платформы, способствуют снижению транзакционных издержек и расширению доступа к финансированию устойчивых проектов. Одним из наиболее динамично развивающихся сегментов зелёного финансирования являются «зелёные» облигации, направленные на финансирование экологически значимых проектов, таких как возобновляемая энергетика, энергоэффективность и устойчивый транспорт. Активизация цифровых инструментов в этой сфере позволяет повысить доверие инвесторов и упростить мониторинг целевого использования средств.

Для Республики Узбекистан переход к зелёной экономике также является приоритетным направлением государственной политики, закреплённым в стратегических документах развития. При этом, как отмечают эксперты, масштаб необходимых инвестиций требует существенного расширения источников финансирования и активного привлечения частного капитала. В последние годы в стране наблюдается формирование рынка зелёного финансирования: в 2023–2024 гг. объём выпуска зелёных облигаций составил около 5,1 трлн сумов (более 450 млн долларов США), а также были осуществлены первые суверенные и корпоративные выпуски тематических облигаций.

Дополнительно, при поддержке международных финансовых институтов в экономику Узбекистана направляются значительные средства: только в рамках отдельных инициатив мобилизовано около 1 млрд долларов США инвестиций в устойчивые и климатические проекты, а программы ЕБРР предусматривают финансирование зелёных проектов и повышение энергоэффективности предприятий. В то же время структура банковского кредитования остаётся во многом ориентированной на энергоёмкие отрасли (около 42%

кредитов), что подчёркивает необходимость дальнейшей трансформации финансовой системы в направлении устойчивого развития .

Таким образом, цифровизация финансовых механизмов выступает важнейшим фактором, способствующим развитию зелёной экономики, обеспечивая повышение прозрачности финансовых потоков, расширение инвестиционных возможностей и ускорение внедрения экологически ориентированных проектов. В данном исследовании рассматриваются теоретические и практические аспекты влияния цифровых финансовых технологий на развитие зелёного финансирования, а также их роль в обеспечении устойчивого экономического роста.

Поиск надежных цифровых решений для совершенствования системы устойчивого финансирования ведется в рамках нового научного направления – Green FinTech - «зеленый» финтех, объединяющего достижения в области устойчивого финансирования и финансовых технологий. Как отмечают исследователи, «Green FinTech обладает потенциалом для преобразования существующей финансовой системы во всех областях, включая платежи, инвестиции, финансирование, консультации и страхование посредством устойчивости, например, путем направления капитала в «зеленые» инвестиции, улучшения данных для оценки «зеленых» компаний и т.д.».

Альянс «зеленых» цифровых финансов (Green Digital Finance Alliance) и Швейцарская сеть «зеленых» финтехов (Swiss Green Fintech Network) разработали первую в мире таксономию «зеленого» финтеха. Она позволяет обеспечить согласованный подход для инвесторов и участников рынка к созданию экологически чистых финансовых технологий.

Рис.1. Таксономия «зеленого» финтеха содержит следующие восемь категорий⁴⁶

В 2009 г. страны Организации экономического сотрудничества и развития (далее – ОЭСР) приняли Стратегию экологически ориентированного «зеленого» роста как инструмент преодоления финансово-экономического кризиса на среднесрочную (до 2030 г.) и долгосрочную (до 2050 г.) перспективу. Пионером в области перехода к зеленой экономике стала Южная Корея, объявившая зеленый рост своей национальной стратегией. Вслед за Южной Кореей курс на зеленую экономику взял и Китай. А затем и страны Европейского союза начали переход к зеленому развитию. По оценкам экспертов, ожидаемый рост мирового рынка зеленых технологий составляет 6,9% (это почти в 2 раза больше темпов роста мировой экономики). В соответствии с прогнозами общий объем этого рынка к 2025 г. может увеличиться до 5,9 трлн евро.

⁴⁶ Dronova, A.M. & Glavina, S.G. (2023) Green financial technologies. Ivecofin. 01(55). pp. 12–18. (In Russian). doi:10.6060/ivecofin.2023551.630

37.	У.Абдукаримов. ДАВЛАТ ФУҚАРОЛИК ХИЗМАТИДА ИНСОН РЕСУРСЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА БАҲОЛАШ МАРКАЗЛАРИНИНГ ИНСТИТУЦИОНАЛ АҲАМИЯТИ	116
38.	A.R.Jalolov. RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA SANOAT KORXONALARI RAQOBATBARDOSHLIGINI BAHOLASHNING KONSEPTUAL YONDASHUVLARI	123
39.	N.X.Isayeva, M.G.Saydaliyeva. ERKIN IQTISODIY HUDUDLARNING MAMLAKAT IQTISODIY TARAQQIYOTIDAGI O'RNI	126
40.	Р.И.Исломова, М.Н.Умарова. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ УЗБЕКИСТАНА В УСЛОВИЯХ МЕЖДУНАРОДНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ: СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ И РЕШЕНИЯ	129
41.	Sh.I.Nizamova. OLIY TA'LIM TIZIMINI BOSHQARISHDA ILMIY INNOVATSION MAXSULOTLARNING TIJORATLASHTIRISHNING O'RNI	131
42.	М.Н.Рахмедова. ЦИФРОВИЗАЦИЯ ФИНАНСОВЫХ МЕХАНИЗМОВ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ЗЕЛЁНОЙ ЭКОНОМИКИ	135
43.	В.М.Sharipov, E.T.Jumanov. СИСТЕМЫ ТАЙМ МЕНЕДЖМЕНТА: ВРЕМЯ - ДЕНЬГИ: ВНЕДРЕНИЕ ЭФФЕКТИВНЫХ СИСТЕМ ТАЙМ МЕНЕДЖМЕНТА ДЛЯ СТАРТАПОВ	139
44.	Н.М.Абдуллаева. ИНТЕГРАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЗЕЛЁНОЙ ПЕДАГОГИКИ, ЗЕЛЁНОЙ ЭКОНОМИКИ И ПСИХОЛОГИИ В СИСТЕМЕ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ	144
45.	М.Г.Туйчиева. ТРАНСФОРМАЦИЯ БАНКОВСКОГО РИСК – МЕНЕДЖМЕНТА В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ ЗЕЛЕНОЙ ЭКОНОМИКИ	146
46.	D.Sh.Mirdjalilova, Li Zhibo. QURILISH KORXONALARIDA ASOSIY FOND LARDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI BAHOLASH KO'RSATKICHLARI VA ULARNI HISOBLASH METODLARINING ILMIY-USLUBIY ASOSLARI	150
47.	L.Lu.Abdullayev, Sh.Yu.Nomozov, U.K.Alimov. PROPOSAL FOR INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN THE COMPLEX PROCESSING OF PHOSPHORITES AND THE EXTRACTION OF RARE EARTH ELEMENTS	154
48.	Д.В.Суходольская. СОЦИАЛЬНО-ЭТИЧЕСКИЙ МАРКЕТИНГ В СИСТЕМЕ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ ЗЕЛЕНОЙ ЭКОНОМИКИ	157
49.	В.С.Зеньков, Д.А.Телеш. МАЛЕНЬКИЙ ОГОНЬ БОЛЬШОЙ БЕДЫ: СПИЧКА И ЦЕНА ПОВСЕДНЕВНОСТИ	161
50.	A.Jurayev. O'ZBEKISTON SANOATIDA YASHIL IQTISODIYOT TAMOYILLARINI QO'LLASH: BARQAROR RIVOJLANISH YO'LLARI VA TAKLIFLAR	165
51.	A.N.Eshtemirova. XALQARO IQTISODIY INTEGRATSIYA SHAROITIDA IQTISODIY BARQARORLIKNI TA'MINLASHDA OZIQ-OVQAT SANOATI ISHLAB CHIQRISH SAMARADORLIGINING ROLI (O'ZBEKISTON MISOLIDA)	169
52.	N.B.Aliqulova. YASHIL MOLIYA BOZORI ISHTIROKCHILARI YAGONA EKOTIZIM SIFATIDA	171
53.	G.T.Ibragimova, M.J.Saidmalikova. IMPROVING ECONOMIC EFFICIENCY OF UNIVERSITIES THROUGH LOW-COST DIGITAL SYSTEMS: EVIDENCE FROM UZBEKISTAN	174
54.	S.S.Bazarov. ASALARICHILIKDA IQLIM O'ZGARISHI VA BIOLOGIK	179